

LEVANTAMENTO DE CUSTOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA ATUANTE NO EIXO SP-MT

Rodrigo Miranda Santana, Fatec Zona Leste, rodrigo.santana5@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este estudo tem como principal objetivo adquirir conhecimento acerca dos elementos que compõem a estrutura de custos do transporte rodoviário de cargas no Brasil ao identificar e mensurar os itens de custeio por meio de uma pesquisa aplicada com estudo de caso em uma empresa atuante nas regiões sudeste e centro-oeste do país, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso. Com uma pesquisa de caráter exploratório e uma abordagem mista foi possível conhecer os aspectos quantitativos e qualitativos dos custos que envolvem as atividades operacionais da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, bem como ter um melhor entendimento da composição dos valores e do impacto de cada um dos componentes no preço dos fretes, primordial para o controle e análise da viabilidade econômica e financeira e da rentabilidade dos serviços. Foi constatado que os itens de custos variáveis representam grande parte dos custos das operações e que a situação se agrava à medida que os valores dos fretes praticados não são compatíveis com a alta nos preços dos materiais de consumo, tais como combustível e pneus, e acabam por prejudicar a todos os envolvidos.

Palavras-chave. *Transporte rodoviário, cargas, custos, fretes.*

ABSTRACT. The aim of the following project is to get knowledge about the elements that compose the costs structure of cargo road transportation in Brazil through identify, classify, and measure costing items, by means of applied research with a case study in a company that operates mostly in the Southeast and Midwest regions of country, between the states of São Paulo and Mato Grosso. Realizing exploratory research with a mixed approach it is possible comprehend quantitative and qualitative aspects related to operational activities of cargo road transportation service provision, as well as contribute to understanding the values composition and the impact of each one component in freight prices, essential to control and analyze the economic and financial viability of services. It was confirmed that variable costs represent a large portion of operations, and the situation gets worse as the freight values does not follow the rises in fuel and tires prices.

Keywords. *Road transportation, cargo, costs, freight.*

1. INTRODUÇÃO

O mundo está cada vez mais globalizado e a economia dos países demanda a movimentação de bens para viabilizar todo um sistema de produção e consumo. O transporte é capaz de conectar lugares e exerce papel fundamental no desenvolvimento das nações promovendo o comércio interno e externo.

O Brasil é um país de dimensões continentais, e o modal rodoviário corresponde a grande parte do transporte de cargas no país (CNT, 2019). Por este fato, os caminhões geralmente percorrem grandes distâncias, cruzando o país para escoar a produção.

Dada a importância que esta área de atuação representa tanto ao movimentar as mercadorias como também ao consumir recursos nesta atividade, torna-se evidente a complexidade que o serviço de transporte desempenha para a logística (BALLOU, 2003).

Diante da acirrada competição a que o mercado se baseia, torna-se explícita às empresas a necessidade de organizar suas atividades e as controlar, na medida em que isto auxilia na tomada de decisões e no aumento da eficiência.

Com isto surge o questionamento a ser abordado: como se dá o funcionamento do transporte rodoviário de cargas e como é possível mensurar os elementos de custos que o compõem?

O objetivo geral deste trabalho é compreender a estrutura de custos que envolvem as operações do transporte rodoviário de cargas no Brasil por parte de uma empresa do setor, que atua principalmente entre as regiões sudeste e centro-oeste do país. Para alcançar este propósito têm-se como objetivos específicos identificar, quantificar e apurar os componentes particulares do transporte rodoviário.

A documentação está estruturada em cinco capítulos principais; no tópico seguinte são apresentados conceitos que servirão como base para o desenvolvimento do estudo; em seguida, a terceira seção trata da metodologia utilizada e da apresentação do caso; no quarto capítulo são apresentados os dados e análises; e por último têm-se as considerações finais do estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSPORTE

Ballou (2003) define transporte como o deslocamento de um ponto a outro, seja de produtos acabados ou matérias-primas. O autor comenta que esta é uma das atividades-chave da logística pelo fato de representar grandes parcelas do custo total e ser parte essencial das operações.

O modal rodoviário tem como principal vantagem o serviço porta-a-porta, o que torna este serviço de transporte cômodo, flexível e com alta disponibilidade. Os aspectos de custos inerentes a este modal são de custos fixos baixos e custos variáveis elevados (BALLOU, 2006).

A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT regula o setor no país, e o RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas é obrigatório para os atuantes, divididos em três categorias: autônomos (TAC), empresas (ETC) e cooperativas (CTC). Atualmente estão cadastrados 820.671 TACs, 255.157 ETCs e 504 CTCs. A frota total chega a 2.452.102 veículos (ANTT, 2021).

Dados do Plano Nacional de Logística - PNL de 2015 divulgados pela Empresa de Planejamento e Logística - EPL informam que naquele ano o modal rodoviário correspondia a 65% em relação aos demais, o que equivale a praticamente 2/3 do transporte de cargas no país.

Segundo o Atlas da CNT (2019), a grande quantidade de veículos e o baixo grau de infraestrutura de outros modais são fatores que contribuem para a predominância do modal rodoviário no Brasil, fazendo com que seja amplamente utilizado.

2.2. CUSTOS

De acordo com Santos (2018), a contabilidade é uma ferramenta eficiente para o planejamento e controle de um negócio. O gerenciamento dos custos, por sua vez, tem a finalidade de prover informações a partir da identificação, coleta, classificação e mensuração dos dados.

O conceito de custos é definido pelos recursos que são consumidos nas operações de produção de bens e serviços. Já o custeio significa a apropriação destes custos, por meio de diferentes procedimentos. O método de custeio por absorção trata-se de apropriar e distribuir todos os gastos relacionados às atividades de produção aos produtos e serviços feitos (MARTINS, 2003).

Os custos dividem-se em diretos, quando são simples de se apropriar, e indiretos, geralmente distribuídos aos produtos/serviços por meio de um rateio. No que diz respeito ao volume de atividade, os custos podem ser fixos, cujos valores são constantes, independente da produção, e variáveis,

conforme os volumes produzidos se alteram (BERBEL, 2003).

Lima (2001) diz que essa classificação é sempre relacionada a um parâmetro de comparação, e para um transportador este critério é indicado pela distância percorrida. Ou seja, os custos que independem ao deslocamento do caminhão são considerados fixos, e a unidade variável neste caso é a quilometragem.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia científica garante a legitimidade na construção do conhecimento por meio de um conjunto de técnicas e procedimentos empregados (BARROS; LEHFELD, 2014).

No que se refere à sua natureza, o presente estudo enquadra-se como uma pesquisa aplicada, pois visa utilizar os conhecimentos na prática. Como dizem Marconi e Lakatos (2002), o nome sugere o interesse empírico em fenômenos reais.

Para tanto, é necessária a pesquisa bibliográfica, que conforme Gil (2002) utiliza-se como base materiais já elaborados, como livros e artigos científicos, fontes estas recorridas para o entendimento teórico da análise dos custos no transporte rodoviário de cargas.

Outra técnica de coleta utilizada, desta vez para obtenção dos dados reais utilizados neste estudo, é a entrevista; Marconi e Lakatos (2002) a definem como um encontro entre as pessoas em que se efetua uma conversação metódica que proporciona a informação necessária.

Yin (2002) caracteriza como estudo de caso a investigação empírica de um fenômeno, tendo como base metodologias que serão utilizadas na condução da coleta e análise dos dados. A empresa escolhida está situada na capital paulista e atua majoritariamente entre os estados de São Paulo e Mato Grosso, onde opera no regime de sub-contratação para empresas transportadoras e embarcadoras.

Figura 1 - Organograma da empresa X

Fonte: Elaborado pelo autor.

A área administrativa da empresa está centralizada na figura de uma única pessoa, quem agencia os fretes, programa as cargas, descargas e as rotas, se comunica com os motoristas e os acompanha remotamente. Para os fins deste estudo foi selecionado apenas um dos veículos. As informações coletadas são referentes ao ano de 2021, mais especificamente ao período do mês de setembro.

Quanto à abordagem, pretende-se realizar uma pesquisa mista ao buscar aspectos tanto de ordem quantitativa, referindo-se às técnicas para mensurar os componentes relativos ao estudo, como questões qualitativas que caracterizam o objeto. Severino (2007) diz que a abordagem quantitativa é

dada pela expressão dos fenômenos através de formulações matemáticas, enquanto os elementos qualitativos tratam de compreender as especificidades do objeto.

No que diz respeito ao objetivo, é proposta uma pesquisa de caráter exploratório, ao procurar conhecer a área do estudo em questão. Com o melhor entendimento do assunto almeja-se descrever os fatos que serão identificados ao longo da pesquisa.

A pesquisa exploratória busca levantar informações sobre um assunto, e é uma preparação para a pesquisa explicativa, que registra e analisa os fenômenos pela interpretação com base nos métodos (SEVERINO, 2007).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na literatura consultada acerca das técnicas de custeio oriundas da contabilidade e do que se refere aos cálculos dos custos das atividades inerentes ao transporte rodoviário de cargas é possível mensurar os itens que compõem a estrutura de custos deste segmento.

Os procedimentos pertinentes a este estudo podem ser descritos nas seguintes etapas (LIMA, 2001): identificação dos componentes de custos; classificação quanto à sua natureza contábil (diferenciação entre custos fixos e variáveis); coleta e apuração dos dados.

Consoante o material disponibilizado em 2014 pelo DECOPE - Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas, órgão vinculado à Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística - NTC&Logística, acerca do custeio no transporte rodoviário de cargas, juntamente com as informações fornecidas pela empresa, foram identificados e classificados os itens de custos relativos às operações, descritos a seguir.

4.1. CUSTOS FIXOS

Os custos fixos, como dito anteriormente, não variam com o volume de atividade, e por isso, continuam a existir ainda que o veículo não seja utilizado. Estes custos estão associados a um período, distribuídos de maneira uniforme em uma unidade de medida, em geral, mensalmente.

A depreciação corresponde à desvalorização natural dos ativos em um determinado período e serve para representar a quantia mensal que deve ser reservada para a reposição dos bens ao final de sua vida útil. No manual do DECOPE (2014) para o cálculo deste item se estabelece um percentual de revenda do veículo ao final de sua vida útil, e o restante é rateado pelo tempo. Considera-se que ao final do período, com o valor de revenda e o valor reservado, tem-se o valor de um novo veículo.

O conjunto de trabalho da empresa constitui-se em veículo tracionador e implemento semi-reboque, sendo feita a apuração agregada. Os valores admitidos excluem os pneus, que são materiais de consumo computados em item de custo variável. Ademais, foi observado que o tempo de vida útil utilizado para fins de cálculos contábeis, dado pelo percentual anual de 20% pela Receita Federal, é incompatível com a realidade das empresas, o que corrobora a divulgação mensal da ANTT (2021) indicando que a idade média da frota nacional passa dos 15 anos. Isto posto, para o cálculo da depreciação foi ponderada a vida útil econômica e operacional de 10 anos.

A remuneração do capital representa o custo de oportunidade do capital investido, ou seja, significa que se espera um retorno pela aquisição do ativo, tal como se a quantia fosse aplicada no mercado financeiro, expresso por um percentual sobre o valor do ativo, considerada a taxa anual de 9%.

Taxas e impostos: são tributos que a empresa deve arcar para que o veículo esteja autorizado a circular

nas vias públicas, como o IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, tendo sido verificado junto à empresa que o seguro obrigatório foi isento para o ano de 2021. Para apropriá-los, os valores são somados e diluídos pelo seu período de vigência.

Prevenção de riscos: refere-se aos gastos com a gestão de riscos que envolve roubos e acidentes. Foram admitidos os valores do seguro anual do cavalo mecânico e o valor mensal pago pelo rastreamento do veículo.

Custo de pessoal: referente às despesas com o motorista, tais como encargos, benefícios e salários. Quanto a este último, cabe destacar que a empresa em questão opera em uma dinâmica diferenciada em que o salário do motorista é proporcional ao volume de trabalho, sendo um percentual do valor de cada frete prestado. Portanto, para atender a análise e ter em conta o salário do motorista, será considerado o valor do serviço prestado pela empresa em um frete usual.

Os dados de custos fixos foram organizados na tabela 1.

Tabela 1: Apuração dos Custos Fixos

Trator: VOLVO/FH 460 6X2T 2020 Semi Reboque: SR/RANDON 2020		INPUT	OUTPUT	
Valor	Unidade	ITENS DE CUSTOS FIXOS	RS/mês	
Valor de aquisição do veículo s/ pneus	420.000,00	R\$		
Valor de aquisição do implemento s/ pneus	98.000,00	R\$	Depreciação do conjunto	3.237,50
Taxa de perda	75%			
Vida útil dos ativos	120	meses		
Custo de oportunidade dos ativos	9%	a.a.	Remuneração do capital	3.885,00
IPVA	5.341,42	R\$/ano	Taxas e impostos	642,94
Licenciamento/Seguro obrigatório	197,82	R\$/mês		
Seguro	20.161,39	R\$/ano	Prevenção de riscos	2.280,12
Rastreamento	600,00	R\$/mês		
Encargos e benefícios do motorista	397,28	R\$/mês	Custo de pessoal	397,28
			TOTAL DE CUSTOS FIXOS	10.442,84

Fonte: Elaborado pelo autor.

Há também outros gastos que são considerados como despesas indiretas pois não são relacionados ao veículo, por exemplo, aluguel de instalações, contas de água, luz e telefone, salários administrativos, entre outros. Porém verificou-se a inexistência destes gastos pelo fato de a empresa objeto de estudo não dispor de um escritório, nem outros funcionários além dos motoristas. Caso houvessem, a fim de efetuar a devida distribuição, estas despesas seriam divididas pela quantidade de caminhões.

4.2. CUSTOS VARIÁVEIS

O custo variável é integrado pelos componentes que são consumidos conforme o nível de produção. Os itens são calculados em unidade monetária em função do volume das atividades, neste caso, expresso em R\$ por quilômetro rodado.

O combustível ilustra claramente esta relação, sendo um custo direto em relação ao veículo e variável de acordo com o seu uso. Essa despesa resulta da razão entre o preço do combustível e da autonomia do veículo. O valor utilizado foi baseado na média dos preços do diesel S-10 nos trechos em que a empresa atuou durante o período analisado, informações recuperadas em sua base de dados, assim como o rendimento médio do veículo, informado pela mesma.

De igual modo calcula-se o custo com o ARLA-32. Este aditivo é um reagente líquido utilizado para

reduzir os níveis de emissões de gases nocivos. Conforme documento publicado pela CNT em parceria com o SEST/SENAT (2012), estima-se que o consumo seja 5% do de combustível.

Para os custos dos pneus soma-se o preço de todos os pneus do conjunto e divide-se pela vida útil estimada, levando-se em conta também a recapagem, que consiste na substituição da borracha da banda de rodagem com o intuito de prolongar sua vida útil. De acordo com o DECOPE (2014), leva-se em conta um coeficiente de perda pela estimativa de que 7 a cada 100 pneus se tornam irrecuperáveis. A referida empresa confirma algumas causas que inviabilizam a recapagem, como danos na carcaça e/ou nas laterais dos pneus.

Óleos lubrificantes internos do motor e da transmissão exigem troca periódica. Desse modo, a apuração é feita com base na quantidade de litros necessária, nos preços e no intervalo de troca.

Os gastos com manutenção podem ser computados por meio de uma base de dados ao longo do tempo como um centro de custos, ou podem ser estimados em 1% do valor do veículo (DECOPE, 2014).

Tabela 2: Apuração dos Custos Variáveis

	Valor	Unidade	ITENS DE CUSTOS VARIÁVEIS	R\$/Km
Preço do combustível (Diesel S10)	4,799	R\$/L	Combustível	1,920
Rendimento médio do combustível	2,5	Km/L		
Preço do aditivo	1,99	R\$/L	ARLA32	0,099
Rendimento médio do aditivo	20	Km/L		
Quantidade de pneus do conjunto	22	Un.	Pneus	0,510
Preço unitário do pneu	2.500,00	R\$/Un.		
Preço da recapagem	400,00	R\$/Un.		
Quantidade de recapagens	2	Un.		
Vida útil estimada do pneu recapado	150.000	Km		
Coeficiente de perda	1,07			
Preço do óleo de motor	26,20	R\$/L	Lubrificantes	0,027
Capacidade do cárter	33	L		
Intervalo da troca do óleo de motor	50.000	Km		
Intervalo da troca do óleo de transmissão	90.000	Km		
Preço do óleo do câmbio	22,85	R\$/L		
Quantidade de óleo do câmbio	17,6	L		
Preço do óleo do diferencial	30,95	R\$/L		
Quantidade de óleo do diferencial	14,5	L		
Gastos com manutenção	1%	a.m.	Manutenção	0,345
Quilometragem percorrida	15.000	Km/mês		
Preço do engraxamento externo da carreta	50,00	R\$	Lavagem e engraxamento	0,013
Periodicidade do engraxamento externo	50.000	Km		
Preço da lavagem	180,00	R\$		
Periodicidade da lavagem	15.000	Km		
TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS				2,91

Fonte: Elaborado pelo autor.

A lavagem e a lubrificação externa também são despesas importantes para a conservação do veículo, sendo que a necessidade de lavagem pode variar conforme o terreno em que o veículo opera.

Os custos com pedágios também são variáveis, porém são definidos de acordo com cada rota, a depender dos trechos em que o caminhão irá transitar, podendo ser mais ou menos onerosos, sendo pagos na maioria das vezes separadamente ao valor do frete.

4.3. FORMAÇÃO E ANÁLISE DE PREÇOS DOS FRETES

Para incorporar os custos fixos na formação do preço do frete foi observado na literatura pelo menos dois métodos. Segundo Lima (2001), os custos fixos apurados mensalmente podem ser convertidos pela quantidade de horas trabalhadas no mês; tornando-se em R\$/hora, o valor cobrado será resultante das horas dispendidas na prestação do serviço.

Outra forma de apropriar os custos fixos no preço dos fretes, segundo o DECOPE (2014), é dividir os custos fixos mensalisados pela quantidade de viagens realizadas no mês, o que resulta no valor dos custos fixos por viagem. Considerando este método e o número médio de 7 viagens realizadas pela empresa, segundo sua base de dados, dilui-se o valor dos custos fixos em R\$ 1.491,83 por viagem.

Em suma, o valor a ser cobrado pelo serviço origina-se da soma dos custos fixos e variáveis. Para ter em conta o salário do motorista, que é comissionado sobre o valor do frete prestado, foi requerida à empresa informações acerca dos fretes cotidianos. Observou-se que, em geral, a empresa atua entre as regiões sudeste, no estado de São Paulo, sendo os carregamentos, em sua maioria, de cargas fracionadas com destino à região centro-oeste, e de lá, as principais cargas são commodities agrícolas que precisam ser escoadas para o porto de Santos.

Foram coletados e apurados os dados de um giro (ida e volta) realizado, dispostos na tabela 3.

Tabela 3: Fretes prestados

	Custos fixos por viagem	1.491,83 R\$
	Custos variáveis por quilômetro	2,91 R\$/Km
Dados do serviço prestado		
Data	15/09/2021	19/09/2021
Origem	Guarulhos, SP	Campo Novo do Parecis, MT
Destino	Juína, MT	Santos, SP
Distância (Km)	2309	2015
Valor (R\$)	R\$ 9.256,00	R\$ 7.994,25
Custos do serviço prestado		
(+) Comissão do motorista (12%)	R\$ 1.110,72	R\$ 959,31
(+) Custos variáveis	R\$ 6.719,19	R\$ 5.863,65
(+) Custos fixos	R\$ 1.491,83	R\$ 1.491,83
(=) TOTAL	R\$ 9.321,74	R\$ 8.314,79

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se que há certa conformidade entre os valores apurados neste estudo e os preços praticados pelas empresas contratantes, porém percebe-se que os fretes analisados têm uma diferença desfavorável para o transportador ao se comparar com os custos computados, com um saldo negativo de R\$ 65,74 no primeiro frete e de R\$ 320,54 no segundo. Ainda que o déficit seja pequeno, não é insignificante, pois indica que a margem de lucro está sendo diminuída.

Identifica-se também a alta carga de custos variáveis, corroborando o que já é sabido pela literatura acerca do modal rodoviário. Estes custos são equivalentes ao deslocamento; diferentemente dos custos fixos que reduzem quanto maiores forem os volumes de operação, os custos variáveis crescem de maneira proporcional às distâncias percorridas.

Para ilustrar o impacto de cada componente nos custos do serviço prestado foi elaborado o gráfico expresso na figura 2 com base no primeiro frete, de Guarulhos (SP) até Juína (MT), com a distância

de 2309 quilômetros percorridos. Os custos fixos se distribuem e tornam-se menores em relação ao total, dada a grande distância percorrida, enquanto os que têm maior peso são os itens de consumo variável. Somente o combustível corresponde a quase 50%. Percebe-se que essa parcela é comum a todos os fretes, considerando a distância média dos serviços prestados habitualmente.

Figura 2 - Composição dos custos no transporte rodoviário de cargas

Fonte: Elaborado pelo autor.

O impacto dos itens de consumo nos custos se intensifica principalmente devido ao aumento nos preços, relacionado a fatores de ordem econômica. Os aumentos constantes nos preços, sobretudo dos combustíveis, ocorridos nos últimos meses, tornam as viagens cada vez mais onerosas.

Outro fato, confirmado pela empresa, é que os valores dos fretes nem sempre são compatíveis com as variações nos preços dos insumos. Segundo dados da NTC&Logística divulgados no jornal Valor Econômico por Pressinott e Watanabe (2021), no período de janeiro a julho de 2021 houve um aumento no valor dos fretes rodoviários no Brasil de 7,1%, enquanto o custo médio para o setor acumula uma variação de 28%, acompanhando as elevações, entre outras, dos preços do combustível, de 28%, e dos pneus, de 30%, apenas neste primeiro semestre.

Isso tem efeito direto para os prestadores de serviço, visto que acarreta em alterações imediatas nos custos do transporte. De certo modo, os transportadores absorvem essas flutuações em sua própria estrutura de custos, encarecendo o serviço e reduzindo sua receita e competitividade, não somente desta área, mas de toda a cadeia envolvida, desde produtores a consumidores (ESALQ-LOG, 2018).

5. CONCLUSÃO

Este estudo buscou compreender a estrutura de custos operacionais inerente ao transporte rodoviário de cargas. Por meio da literatura disponível pôde-se conhecer a estrutura comum dos custos e particular do respectivo setor, composta pelos itens fixos, cujos valores são constantes independente do volume de atividade, e dos custos variáveis, que crescem com a utilização dos ativos.

Com a base teórica e a partir do estudo de caso foi possível identificar e mensurar os componentes de custos fixos e variáveis levando-se em conta as informações da empresa em questão, bem como apurá-los de acordo com as suas especificidades. Por meio da apuração foi possível ter ciência dos itens de custeio que fazem parte das atividades do serviço de transporte rodoviário e com isso ter entendimento da composição dos custos no valor dos fretes; por consequência, uma noção dos valores que auxilia na tomada de decisões relativas à viabilidade dos negócios.

Os resultados encontrados indicam uma alta carga de custos variáveis que incidem nas operações e que aumentam proporcionalmente com a distância percorrida. Entretanto a situação se agrava com a conjuntura atual do país e a alteração dos preços dos materiais de consumo a que este setor está sujeita. A volatilidade dos preços dos insumos, sobretudo dos combustíveis, diminui a margem de lucro, onera por demais o serviço e prejudica todos os envolvidos.

Vale ressaltar que o escopo desta pesquisa no que se refere aos dados utilizados são restritos ao período e à realidade da referida empresa, sendo passíveis de alterações pelas diferentes dinâmicas que podem afetar a classificação dos itens de custos, bem como os critérios de apuração dos mesmos. Da mesma forma, os valores dos fretes prestados, aqui expostos, não podem ser generalizados, em virtude de que foram limitados aos trechos de operação e aos tipos de cargas transportadas.

Este estudo pode servir como base para outros futuros, fornecendo uma estrutura básica para a investigação dos custos no setor de transporte rodoviário. Sugere-se, como continuidade, a exploração de fatores não abordados neste trabalho que influenciam o valor dos serviços, tais como a questão do frete de retorno, que envolve custos quando o caminhão tem que rodar vazio, e dos tempos gastos nas operações de carga e descarga, que ocasionalmente afetam a dinâmica das atividades.

AGRADECIMENTOS

Na condição de discente agracio a nobre instituição da qual faço parte e que contribui imensamente para o meu desenvolvimento por intermédio de eméritos professores que se dispõem à digníssima tarefa de lecionar.

REFERÊNCIAS

- RNTRC EM NÚMEROS. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2021. Disponível em: <<https://portal.antt.gov.br/rntrc>>. Acesso em: 3 outubro 2021.
- ATLAS DO TRANSPORTE. Confederação Nacional do Transporte, 2019. Disponível em: <<https://atlas.cnt.org.br>>. Acesso em: 5 julho 2021.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**: Logística Empresarial. São Paulo: Editora Bookman, 2006.
- BALLOU, R. H. **Logística empresarial**. São Paulo: Atlas, 2003.
- BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
- BERBEL, José Divanil Spósito. **Introdução à contabilidade e análise de custos**: (simples & prático). São Paulo: STS, 2003.
- A fase P7 do Proconve e o impacto no setor de transporte**. 2. ed. Brasília: CNT: Sest/Senat, 2012.
- DECOPE – Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos. **Manual de Cálculo de Custos e Formação de Preços do Transporte Rodoviário de Cargas**. São Paulo: DECOPE, 2014.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- LIMA, Maurício Pimenta. **O custeio do transporte rodoviário**. Artigos CEL, 2001.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MARTINS, Eliseu. **Contabilidade de Custos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- PÉRA, T.G.; COSTA, E.L.; CAIXETA-FILHO, J.V. **Impactos dos reajustes dos preços de óleo diesel na logística do agronegócio brasileiro no período de janeiro/2017 a maio/2018**. Série: Logística do Agronegócio – Desafios e Oportunidades, v.2. Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG). Maio/2018, Piracicaba, SP.
- PRESSINOTT, F.; WATANABE, M. Custo das estradas dispara e eleva pressão inflacionária: transporte por caminhões é afetado pela alta acentuada dos preços do diesel e dos pneus. **Valor Econômico**, São Paulo, ano 22, n. 5350, p. A16, 6 outubro 2021. Disponível em: <<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/06/custo-das-estradas-dispara-e-eleva-pressao-inflacionaria.ghtml>>. Acesso em: 7 outubro 2021.
- SANTOS, Marinéia Almeida dos. **Contabilidade de custos**. Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância, 2018.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- Transporte inter-regional de carga no Brasil - Panorama 2015. **Empresa de Planejamento e Logística - EPL**, 2015. Plano Nacional de Logística - PNL. Disponível em: <<https://www.epl.gov.br/transporte-inter-regional-de-carga-no-brasil-panorama-2015>>. Acesso em: 12 setembro 2021.
- Yin, Robert K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.